
KOALA-AV

Report zu
internationaler
Konsortial-
bildung

Fabian Hennig

Verfasst von

Fabian Hennig, Projektkoordination

 <https://orcid.org/0000-0002-1710-0222>

für das Projekt KOALA-AV – Konsortiale Open-Access-Lösungen Aufbauen, Ausbauen und Verankern.

Technische Informationsbibliothek (TIB)

Welfengarten 1 B

30167 Hannover

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMFTR) unter dem Förderkennzeichen 16KOA011A, Laufzeit: 1.9.2023 – 31.10.2025, gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.

Gefördert durch:

Zitationsvorschlag

Hennig, Fabian (2026). KOALA-AV. Report zu internationaler Konsortialbildung, Zenodo, 28.4.2026, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17813604>

Der Bericht erscheint unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0. Nähere Informationen zu dieser Lizenz finden Sie unter <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inhalt

KOALA – das Modell.....	2
KOALA im Umfeld der Diamond-OA-Finanzierung.....	3
Internationalität bei KOALA.....	6
Optionen zur Steigerung der internationalen Beteiligung.....	9
Modelle.....	10
A. Institutionelle Direktbeteiligung.	10
B. Eigenständige nationale Verwaltung durch Partnereinrichtungen	11
C. Institutionelle Beteiligung mit nationaler Refinanzierung	12
D. Kooperative Bewerbung ohne finanzielle Zusagen	12
Verfolgtes Modell mit Couperin und Lyrasis.....	12
Lessons Learned	13
Fazit.....	15
Literatur.....	15

KOALA – das Modell

KOALA ist ein konsortiales Kostenmodell zur Open-Access-Finanzierung, das dem sogenannten „Diamond“-Gedanken folgt.¹ Definitionen von „Diamond“ gibt es zahlreich, aber gegenüber anderen Optionen der Open-Access-Farbenlehre zeichnet sich „Diamond“ mindestens dadurch aus, dass Veröffentlichende und Lesende keine Kosten tragen, alle Inhalte unter freilassenden Lizenzen veröffentlicht werden (zumindest CC BY) und frei verfügbar sind, sowie dass die Publikationen Transparenz über ihre Finanzierung demonstrieren. Die Frage, ob die Zeitschriften und Reihen auch in der Hand von nicht-kommerziellen Akteuren, den Händen der Wissenschaftler*innen, öffentlichen Einrichtungen oder Vertretungen der Wissenschaftler*innen liegen, ist Gegenstand von Diskussionen.² KOALA betreibt daher eine Einzelfallabwägung.

KOALA als Modell besteht aus den folgenden Komponenten: Grundsätzlich gilt, dass Publikationen nur Geld über KOALA erhalten können, wenn sie während des Finanzierungszeitraumes kostenfreies Lesen und Publizieren ermöglichen sowie die KOALA-Mindeststandards einhalten. Die Mindeststandards erstrecken sich über Copyright und Lizenzen, Technische Vorgaben, Metadaten und Indexierung, Finanzierung, sowie Redaktionsprozesse, Qualitätssicherung und inhaltliche Ausrichtung.³ Darüber hinaus folgt KOALA einem Rhythmus, der dem konsortialen Jahr im Bibliothekswesen nachspürt: ein Anbahnungsjahr, das erst dann in die operative Auszahlungsphase übergeht, wenn die Zusagen für die gesamte benötigte Finanzierung vorliegen; drei Jahre feste Finanzierung für Publikationen; im letzten Finanzierungsjahr kann das Angebot erneuert und ein neuer Dreijahreszyklus eingeleitet werden.

Dabei arbeiten die Publikationen mit festen Jahresbeiträgen, über deren Verwendung sie jedes Jahr Rechenschaft ablegen. Die Finanzierungssummen können entsprechend den sich ändernden Bedarfen zu Beginn jedes KOALA-Zyklus neu festgelegt werden. Wichtig ist dabei der Anspruch bei KOALA, Publikationen prinzipiell eine volle Finanzierung für ihre Arbeit zu sichern und somit zum einen nicht Abhängigkeiten von nicht entgelteter oder geförderter Mitarbeit zu goutieren, zum anderen Professionalisierung und Verbesserung der wissenschaftlichen Arbeit der Publikationen zu unterstützen. Auf diese Weise entsteht potentiell ein nachhaltiger und sich wiederholender Kreislauf an nachhaltiger und verlässlicher Finanzierung für Diamond-Open-Access-Publikationen (Diamond-OA).

Um eine Teilnahme nach den Leistungsmöglichkeiten der finanzierenden Partner angemessen zu ermöglichen, wurde ein 7-stufigen-Tiering für die Teilnahmebeiträge entwickelt, orientiert

¹ KOALA steht für Konsortiale Open Access Lösungen Aufbauen.

² Vgl. Dellmann, Sarah et al.: Facetten eines Missverständnisses. Ein Debattenbeitrag zum Begriff „Diamond Open Access“, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 9,3 (2022), S. 1–12, DOI: <<https://doi.org/10.5282/o-bib/5849>>; Vgl., dort werden die Probleme auch dargelegt: Legge, Malavika., et al.: Embracing the Complexity of '100% OA': From Percentage to Participation, 3.11.2025, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.17348123>>; als wichtiger Beitrag gilt EDCH Quality Alignment Task Force. DOAS: Der Diamond Open Access Standard, 12.1.2026, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.18335454>>.

³ Diese Mindeststandards sind ausführlich dargelegt: 21.11.2025, <<https://www.tib.eu/de/services/koala/mindeststandards>>.

an der Banding-Studie von Mittermaier et al.⁴ Die Teilnehmerbeiträge sind in sieben Stufen festgeschrieben und auf eine sehr breite Beteiligung ausgerichtet.

Ein wichtiger Kerngedanke hinter KOALA ist die Einschätzung, dass konventionelle, verlagsgetriebene Angebote nach dem Gold- oder Hybrid-Modell in einem oligopolistischen Publikationssystem zu Anreizen führen, die ein höheres Artikelaufkommen – möglicherweise auf Kosten der wissenschaftlichen Qualität – bedingen.⁵ Eine artikelbasierte Vergütung begünstigt außerdem eine immer kostspieligere Versorgung der Wissenschaftler*innen mit Publikationsmöglichkeiten und Literatur. So werden die Resultate der meist öffentlich finanzierten Forschung in hohem Maße privatisiert und en passant auch noch die Bibliodiversität über die Notwendigkeit großer Rahmenverträge reduziert; die nachhaltige Versorgung der Wissenschaftsgemeinde mit Forschungsergebnissen ist gefährdet. Daraus wird zum einen abgeleitet, dass Open Access mit freien Lizenzen der einzige Weg ist, Wissen so zu verbreiten, dass möglichst alle daran Interessierten Zugriff haben. Zum anderen sind kooperativ finanzierte Publikationen zumindest ein Weg, Konkurrenz zu kommerziellen Angeboten zu schaffen, potentiell aber, wie die verschiedenen Empfehlungen von Wissenschaftsrat, EU-Kommission, DFG, Allianz der Wissenschaftsorganisationen und anderen nahelegen, das Publikationsmodell der Zukunft.⁶

KOALA im Umfeld der Diamond-OA-Finanzierung

Zahllose wissenschaftspolitische Empfehlungen wichtiger Organisationen unterstützen Diamond OA.⁷ Diese politische Unterstützung materialisiert sich aber nicht in einer veränderten Erwerbungsstrategie der Bibliotheken oder finanziellen Mitteln, die seitens der politischen Akteure zugänglich gemacht werden. Projekte wie KOALA(-AV), ELADOAH⁸, CODRIA⁹,

⁴ Mittermaier, Bernhard et al.: Entwicklung eines Klassifikationsschemas (Banding) für die Informationsbeschaffung für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland. Kurzfassung der Ergebnisse eines DFG-geförderten Projekts, 2017, <<http://hdl.handle.net/2128/15582>>.

⁵ Vgl. z.B. Trueblood, Jennifer S. et al.: The Misalignment of Incentives in Academic Publishing and Implications for Journal Reform, Proceedings of the National Academy of Sciences, 122 5, 2025, DOI: <<https://doi.org/10.1073/pnas.2401231121>>.

⁶ Zuletzt: Sabel, Bernhard, Larhammar, Dan: Reformation of Science Publishing. The Stockholm Declaration. Royal Society Open Science, 12 11, 2025, DOI: <<https://doi.org/10.1098/rsos.251805>>; Für nationale und internationale Empfehlungen, Fördergeber sowie Stimmen direkt aus der Wissenschaft exemplarisch: Allianz der Wissenschaftsorganisationen: Strategie der Allianz für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publikationswesens 2026-2030, 2025, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15853225>>; Council of the European Union: Council conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing, 23.05.2023, <<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf>>; Deutsche Forschungsgemeinschaft: Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu EU-Ratsschlussfolgerungen zum "High-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing", 2023, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8224868>>; Tautz, Diethard, et al.: Ein neues Verfahren zur direkten Finanzierung und Evaluation wissenschaftlicher Zeitschriften. Diskussion Nr. 38, Halle (Saale): Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 2025, DOI: <https://doi.org/10.26164/leopoldina_03_01261>.

⁷ Ebd.

⁸ <https://www.hiig.de/project/eladoah/>.

⁹ https://fis-portal.uni-bielefeld.de/vivo/display/proj_5285.

InnOAccess¹⁰, Diamond Thinking¹¹ und SeDOA¹² entstehen, bleiben aber nur bei Engagement aus den Grundtats der Bibliotheken über die Projektlaufzeiten hinaus bestehen. Im Fall von KOALA ist die Überführung in ein dauerhaftes Angebot gelungen.

Die Frage nach der dauerhaften Finanzierung von Diamond-OA-Publikationen ist bisher sehr divers und nicht befriedigend gelöst. Sie harret einer nachhaltigen und dauerhaften Lösung, auch wenn sich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Projekten an Finanzierungsmodellen ausprobiert.

Aktuell erfolgt der größte Teil der von Diamond-OA-Publikationen erfahrenen Unterstützung, wie Bosman, J. e. al. zeigten, immer noch durch „in-kind-support“ der Universitäten sowie durch die ehrenamtliche Arbeit bei der Herausgeberschaft, einzelne Förderungen, und erst an vierter Stelle gemeinschaftliche Finanzierung, die dauerhaften Charakter haben kann.¹³

Neben einer Vielzahl von einzelnen und kleineren Publikationen, die über Universitäten oder Fachgesellschaften finanziert werden, existieren auch organisierte sowie größere Unterfangen, die für eigene Publikationen (z.B. Open Library of Humanities¹⁴, SciPost¹⁵) oder im Auftrag (z.B. OLEKonsort¹⁶, Erudit Partnership for Open Access¹⁷) Finanzierung ermöglichen.

Das Publikationsportal SciPost ist ein Beispiel für eine innovative finanzielle Strategie, bei der sich Institutionen durch Mitgliedschaften beteiligen, um den Betrieb der Plattform zu sichern. Dies ermöglicht es SciPost, ohne direkte Kosten für Autoren*innen oder Leser*innen zu operieren, was im Wesentlichen dem Diamond-OA-Prinzip entspricht. SciPost hat mit dieser Herangehensweise beachtlichen Erfolg erzielt, indem es kontinuierlich akademische Unterstützung und Engagement gewinnt. Allerdings steht die Finanzierung bisher nicht auf nachhaltiger Basis, und SciPost muss regelmäßig mit erheblichem Einsatz für weitere Unterstützung kämpfen.¹⁸

Nicht ausschließlich der Diamond-OA-Sphäre zuzurechnen ist der Bereich, der von Organisationen wie Episciences¹⁹ oder PKP²⁰ bearbeitet wird. Hier wird Infrastruktur in Form von

¹⁰ <https://www.hiig.de/project/innoaccess/>.

¹¹ <https://www.bibliothek.kit.edu/diamond-thinking.php>.

¹² <https://diamond-open-access.de/>.

¹³ Bosman, Jeroen et al.: OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings, 2025, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>>, S. 118.

¹⁴ <https://www.openlibhums.org/>.

¹⁵ <https://scipost.org/>.

¹⁶ <https://olecon.zbw.eu/konsortium>.

¹⁷ <https://apropos.erudit.org/partnership/?lang=en>.

¹⁸ Vgl. z.B. “[...] we can no longer sustain our services without significantly increased community support.”, Caux, Jean-Sébastien: Diamond sustainability requires sustenance, 7.10.2024 <<https://scipost.org/blog/post/2024-10-07/diamond-sustainability-requires-sustenance>>.

¹⁹ <https://www.episciences.org/>.

²⁰ <https://pkp.sfu.ca/>.

technischer Bereitstellung oder Software bereitgehalten und entwickelt, die (unter anderem) direkt Diamond-OA-Publikationen zugutekommt. Auch in diesem Bereich gibt es diverse Finanzierungsformen, wobei ein stärkeres Engagement von zentralen staatlichen Finanzierungsinstrumenten wie direkte Finanzierung durch Ministerien oder Forschungsförderer praktiziert wird.

Der Anspruch an finanzielle Unterstützung ist dabei unterschiedlich – KOALA etwa zielt auf die Vollfinanzierung von Diamond-OA-Publikationen ab. Denn ein wesentliches Desideratum innerhalb der Diamond-OA-Welt ist die Reduktion der Abhängigkeit von nicht entgolte-ner Arbeit sowie projektbasierter Finanzierung. Dies stellt eine Hürde dar, die überwunden werden muss, um nachhaltigere Lösungen zu finden, die einerseits das Wissenschaftssystem nicht destabilisieren und andererseits durch Professionalisierung die Qualität der Publikationen stärken. Darum ist der Weg zur strukturierten und organisierten kollektivierten Finanzierung ein notwendiger Prozess.

Diamond OA bewegt sich somit im Spannungsfeld, zwischen dem Wunsch nach kostenfreier und lizenzoffener wissenschaftlicher Publikation und den Realitäten und Herausforderungen der Finanzierung und Organisation von Konsortien. Fortgeschrittene Modelle und kooperatives Denken sind notwendig, um die Zukunft von Diamond OA in einer globalisierten Wissenschaftsgemeinschaft zu sichern und voranzutreiben.

In Konkurrenz oder als Ergänzung zu Diamond OA etabliert sich auch Subscribe2Open (S2O): S2O ist ein Modell, das darauf abzielt, traditionelle Abonnementstrukturen in einen nachhaltigen Open Access Mechanismus zu verwandeln. Bei S2O zahlen Institutionen weiterhin für den Zugang zu Zeitschriften, jedoch wird im Gegenzug und bei ausreichender Finanzierung der gesamte Inhalt einer Zeitschrift im Open Access bereitgestellt. Dieses Modell ermöglicht es, die bestehende Infrastruktur und Finanzierungsstrukturen zu nutzen, um Open Access zu fördern, und ist insbesondere für Zeitschriften geeignet, die aus einem Abonnementmodell heraus zu Open Access wechseln möchten.

Obwohl Subscribe2Open nicht per se ein Diamond-OA-Modell ist, da institutionelle Zahlungen weiterhin bestehen, fördert es dennoch das Ziel einer nachhaltigen Bereitstellung von wissenschaftlichen Inhalten für Lesende und einer kostenfreien Publikationsmöglichkeit. Es steht in gewisser Weise im Gegensatz zu Diamond OA, da „Diamond“ den Verzicht auf jegliche Zugangs- oder Publikationsgebühren einschließt. Gleichzeitig bietet S2O eine pragmatische Lösung für Zeitschriften, die auf Open Access umschwenken wollen, ohne auf die traditionellen Finanzierungsmodelle komplett verzichten zu müssen – insbesondere bei kleineren Verlagen, die Risiken scheuen und ihre Einnahmen stabil halten wollen, allerdings auch nicht ihre Publikationen wachsen lassen wollen.²¹ Dies könnte als Übergangsmodell betrachtet

²¹ Siehe etwa den Report von AIPP zum S2O-Pilot: "Financially, the journals met their revenue target thresholds for both 2024 and 2025, but there were a few institutions who canceled their subscriptions. While S2O offered a level of stability, it did not provide a path for scaling or monetizing the journals' steady expansion. With operational costs increasing, this balance was not sustainable for the long term. AIPP's S2O pilot showed that collective support for open access can maintain a journal's performance, but it did not provide a mechanism for meaningful growth in submissions, usage, or revenue. As a result, AIP Publishing determined that continuing S2O was not the most sustainable or effective way to serve our community, particularly alongside newer, more flexible models.", in Sanderson, Dean, Girard, Sarah: "Evolving Our Open Access Strategy: AIP Publishing Concludes the Subscribe to Open Pilot", 29.10.2025,

werden, um den Weg hin zu einem vollumfänglichen Diamond OA zu ebnen, sobald sich neue Finanzierungsmöglichkeiten und breite Unterstützung etabliert haben.

Vereinheitlichung und Zusammenfassung der Angebote zur Finanzierung von Diamond-OA-Publikationen und der Diamond-OA-Infrastruktur wird seit kurzer Zeit durch eine Reihe von Plattformen ermöglicht: Beim Diamond Funding Navigator²² (an der TIB entwickelt) können interessierte Einrichtungen es vermeiden, über zahlreiche, verteilte und sehr unterschiedliche aufgebaute Websites und Angebote nach konsortialen Beteiligungsmöglichkeiten für Diamond OA zu suchen: stattdessen sind der zentrale Anlaufpunkt und eine direkte Vergleichbarkeit gegeben. Die Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) koordiniert Aufrufe zur finanziellen Beteiligung an Open-Science- und Diamond-OA-Unternehmungen (wie etwa auch Episciences). Seit dem Frühjahr 2025 existiert weiterhin Transparency to Sustain Open Science Infrastructure (TSOSI), ein französisches Projekt, das internationale Finanzierungsbeteiligungen an Open-Science-Infrastruktur, die häufig Grundlage von Diamond-OA ist, transparent zu machen – und klar zu zeigen, wer sich an dieser wichtigen Infrastruktur beteiligt, und um weitere Beteiligung anzuregen.

Aus den Beschreibungen der vielen Initiativen oben mag deutlich geworden sein, dass es sich in vielen Fällen um internationale Bestrebungen handelt. In manchen Fällen ist die Beteiligung weitgehend national oder binational (e.B. Erudit Partnership for Open Access, OLE-Konsort, Episciences), in anderen Fällen von Nordamerikanischen und europäischen Förderern geprägt (Open Library of Humanities, SciPost) – und im Fall von KOALA ist es ein sich entwickelndes Thema.

Internationalität bei KOALA

Bei KOALA wurden an der TIB bis 2025 fünf Bündel als Angebot realisiert:

- KOALA Sozialwissenschaften 2023-2025
- KOALA Medienwissenschaften 2023-2025
- KOALA Mathematik und Informatik 2024-2026
- KOALA Informatik und Mathematik 2025-2027
- KOALA Mathematik 2026-2028

Kennzeichnend für KOALA ist, dass die geographische Verortung der Zeitschriften irrelevant für die Auswahl und den Einbezug in ein Angebot ist. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Förderung von Diamond-OA-Publikationen so international und grenzüberschreitend sein sollte wie die inhaltliche Beteiligung der Wissenschaftler*innen. Durch nationale Grenzziehungen in der Finanzierung werden unerwünschte Nebeneffekte verursacht, die nicht im Einklang mit der Arbeitsweise in der Wissenschaftskommunikation sind.

Die geographische Verteilung der Affiliationen der Autor*innen der KOALA-Zeitschriften stellt sich wie folgt dar:

<<https://web.archive.org/web/20251114145601/https://publishing.aip.org/about/news/evolving-our-open-access-strategy-aip-publishing-concludes-the-subscribe-to-open-pilot/>>.

²² <https://oa.tib.eu/diamondfunding>.

Die Statistik belegt die Einlösung des internationalen Anspruchs bei KOALA an der TIB eindrücklich: Deutschland befindet sich laut Daten von Scopus erst an dritter Stelle bei den Autor*innen-Affiliationen.²³ Entsprechend sind die Sprachen bei den KOALA-Publikationen seit dem dritten Bündel „KOALA Mathematik und Informatik 2024-2026“ durchweg Englisch.

Bisherige KOALA-Angebote verzeichneten internationalen Zuspruch unter finanzierenden Partnern, aber in weit geringerem Maße, als es den Affiliationen der Autor*innen der KOALA-Angebote entspricht. Wissenschaft agiert international, und dies trifft insbesondere auf wissenschaftliche Publikationen zu. Aus dieser Erkenntnis kann die bisherige Beteiligung ausländischer Akteure nicht befriedigen.

²³ Quelle der Publikationsdatenanalysen sind die Publikationsdaten der KOALA-Publikationen aus OpenAlex aus den Jahren 2005-2025. Wenige Publikationen aus KOALA sind nicht in OpenAlex verzeichnet.

Wie die obige Statistik zeigt, deckt sich die Verteilung der finanzierenden Institutionen nicht mit den Affiliationen der Autor*innen. Deutsche Bibliotheken finanzieren also weit über ihren Autor*innen-Anteil hinaus. Daraus ergibt sich die Aufgabe, Modelle zu finden, die eine Steigerung der internationalen Beteiligung ermöglichen.

Zudem zeigt sich die aktuelle Schwäche im Engagement von Bibliotheken in der Finanzierung von Diamond OA: Studienergebnisse aus dem KOALA-AV-Projekt belegen, dass Veröffentlichungen affilierter Wissenschaftler*innen als zweitstärkste Motivation zur Teilnahme an der Finanzierung von Diamond OA, bzw. als wichtigster Hinderungsgrund angesehen werden.²⁴ Die Erfahrungen aus dem Betrieb von KOALA bestätigen die Studienergebnisse. Um Diamond OA als solidarische Form der Wissenschaftskommunikation zu ermöglichen und bestärken, wird es nicht reichen, wenn nur diejenigen beitragen, die es rechnerisch mit nicht bezahlten APC rechtfertigen wollen. Das betrifft allerdings nicht nur Diamond OA; So stellte SciPost 2024 fest:

Of more than 1200 benefitting organizations, only 135 have contributed to our sustenance. We have survived up to now thanks to a minority of overly generous sponsors compensating for numerous bystanders. This is neither equitable nor sustainable.²⁵

KOALA muss aktuell mit den Gegebenheiten umgehen und spricht internationale Partner auch auf ihren Publikationsoutput an. Allerdings versteht KOALA Diamond OA als Aufgabenbereich, der sich aus der Wissenschaftskommunikation als primäres Arbeitsfeld der Bibliotheken ergibt. Die Finanzierung von Publikationen ist demnach eine reguläre Aufgabe, aber nicht nach einer Logik mancher Gold-OA-Modelle, die einzelne Artikel über ihre Affiliation bepreisen, sondern mit einem ganzheitlichen Blick auf wissenschaftliche Arbeitsweisen und -strukturen.

²⁴ Schenke, Julian et al.: Das Diamond-OA-Modell KOALA aus erwerbungsbibliothekarischer Sicht. Ein Auswertungsbericht. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal* 12,2 (2025), S. 1–16. DOI: <<https://doi.org/10.5282/o-bib/6162>>.

²⁵ Caux: Diamond sustainability requires sustenance.

Optionen zur Steigerung der internationalen Beteiligung

Die Beteiligung der bisherigen ausländischen Teilnehmer basiert auf Einzelinteresse und -engagement sowie spezifischen Kontakten. Im üblichen Konsortialgeschäft und auch im KOALA-TIB-Inlandsgeschäft agieren Konsortialeinrichtungen vorwiegend über zentrale Verteiler, ob nun per LAS:eR²⁶, Mailingliste oder anderen technischen Möglichkeiten. Die Einzelsprache ist sehr zeitaufwändig, wird aber gleichwohl, insbesondere in knappen Finanzierungssituationen, von einigen Diamond-OA-Konsortialstellen praktiziert.

Um mehr Teilnehmer aus dem Ausland zu erreichen, gilt es also zentrale Kommunikationsmöglichkeiten zu erschließen. Zentrale Adressaten sind dabei die westeuropäischen und nordamerikanischen Länder, die eine große Deckung bezüglich der Strategie der Unterstützung von Diamond OA, offener Wissenschaftspraktiken sowie der genutzten Publikationen zeigen. Eine Annahme ist, dass Bibliotheken in ihrer Auswahl von Angeboten auch davon abhängig sind, wie bekannt und vertraut oder vertrauenswürdig Anbieter und Konsortialführer sind. Die TIB ist mit über 40 Konsortien und vielen weiteren Aktivitäten national bekannt, genießt aber international nicht die gleiche Position. Vergleichbare zentrale Einrichtungen und Konsortialführer werden damit als Partner für KOALA interessant. Neben der Nutzung von nationalen Kommunikationsstrukturen war es darum Ziel bei KOALA-AV, von einer Kooperation mit diesen Einrichtungen zu profitieren, ohne dabei auf ein Finanzierungsmodell festgelegt zu sein.

Allerdings, wie im Report von DIAMAS gezeigt wurde, unterscheiden sich schon innerhalb Europas die Finanzierungsstrukturen enorm.²⁷ Im Laufe von KOALA-AV wurden als konstante zentrale Einrichtungen konsortialführende Institutionen kontaktiert. Kontakte wurden darum mit *FinELib* (Finnland), *Sikt* (Norwegen), *Jisc* (UK), *ICM Warsaw* (Polen), *GASCO* (DACH-Raum), *Couperin* (Frankreich), *Bibsam* (Schweden), *KBNL* (Dänemark) und *Crui* (Italien) aufgenommen. Bis auf Italien und Dänemark konnten in allen Ländern mit Kolleg*innen Austauschtreffen vereinbart und über KOALA informiert werden. Fast in allen Ländern waren die konsortienführenden Einrichtungen bereit, die Angebote von KOALA an die nationalen Bibliotheken weiterzugeben und ihre zentrale Position zum Nutzen von KOALA bereitzustellen. Eine Aufnahme in den festen Katalog der Konsortien als Resultat der Bemühungen ist in Norwegen gelungen und in Frankreich abzusehen, darüber hinaus war keine geschlossene Teilnahme als Konsortium an den KOALA-Angeboten möglich. Alle Gesprächsteilnehmenden hatten aber Einsicht in die Logik und Notwendigkeit von konsortialen Modellen zur Finanzierung von Diamond OA. Aus dieser Einsicht entwickelten sich insbesondere in Frankreich weitere Beziehungen, die zur Aufnahme von mehreren Publikationen aus Frankreich in KOALA-Angebote führten und zu sehr konkreten Verhandlungen über weitere Kooperation zwischen CNRS, Couperin und KOALA.

In der Logik der Bibliotheken spielen Literaturversorgung für ihre Klientel, eine Förderung des Diamond-Modells und die Finanzierung von Zeitschriften, in denen Angehörige ihrer

²⁶ LAS:eR (Lizenz-Administrations-System für elektronische Ressourcen) ist ein vom hbz (Hochschulbibliothekszentrum NRW) unter DFG-Förderung entwickeltes und deutschlandweit genutztes System zur Verwaltung elektronischer Ressourcen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene.

²⁷ Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication, <https://diamasproject.eu/>; Taşkın, Zehra. et al.: D5.2 National overviews on sustaining institutional publishing in Europe, 4.6.2024, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.13683953>>.

Organisation publizieren eine Rolle.²⁸ Speziell der Fokus auf Autor*innen-Affiliationen führt dabei auch zu Problemen, wie sich besonders am Beispiel Frankreich zeigt. In Frankreich entstehen viele Artikel im Kontext von Projekten, die an Laboren verortet sind, die gemeinsame Unternehmungen von mehreren Universitäten und Forschungseinrichtungen bilden.²⁹ Das erschwert zum einen die eindeutige Affiliationszuordnung, zum anderen werden so APC zu einem hohen Anteil von CNRS und anderen Forschungsförderern bezahlt. Darum stehen die französischen Bibliotheken nicht dem Problem der steigenden Kosten der Wissenschaftskommunikation gegenüber und haben, außer ideellen und strategischen Motivationen, keinen unmittelbaren Anreiz, Diamond OA zu finanzieren. Auch wenn also in Frankreich KOALA-Angebote über das reguläre Angebot von Couperin verteilt werden, wird sich die Beteiligung der französischen Bibliotheken in engem Rahmen halten. Hier ist also die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie CNRS nötig, um signifikante finanzielle Beteiligung zu erreichen.

In den USA wiederum ist die gesamte Landschaft der Wissenschaftskommunikation und ihre Finanzierung stark zersplittert. Es existiert keine zentrale Konsortienstruktur, die als einheitlicher Ansprechpartner dienen könnte. Stattdessen verteilen sich Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen auf eine Vielzahl regionaler Konsortien wie das Big Ten Academic Alliance, NERL (NorthEast Research Libraries), wie PALCI (Partnership for Academic Library Collaboration and Innovation) und GWLA (Greater Western Library Alliance), – sowie zahlloser Konsortien auf Bundesstaatlicher Ebene, wie z.B. SCEL (Statewide California Electronic Library Consortium), WiLS (Wisconsin Library Services), PASCAL (Partnership Among South Carolina Academic Libraries), VIVA (Virginia's Academic Library Consortium), CARLI (Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois) – die jeweils eigene Strategien und Prioritäten verfolgen. Die Zusammenarbeit mit Lyris als Aggregator bietet hier einen pragmatischen Ansatz, um trotz dieser Fragmentierung einen strukturierten Zugang zum nordamerikanischen Markt zu ermöglichen.³⁰ Allerdings erfordert selbst dieser Weg erhebliche Anpassungen an die spezifischen Gegebenheiten des US-amerikanischen Wissenschaftssystems, einschließlich unterschiedlicher Preisstrukturen, Lizenzierungspraktiken und institutioneller Autonomie bei Erwerbungsentscheidungen. Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Lösungsstrategien skizziert, mit denen den angesprochenen Problemen begegnet werden kann.

Modelle

Im Folgenden werden mehrere Modelle internationaler Kooperation vorgestellt. Sie wurden für KOALA im KOALA-AV-Projekt konzipiert und mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen evaluiert, aber nur in Teilen umgesetzt.

A. Institutionelle Direktbeteiligung.

Internationale Organisationen – vorwiegend staatlich mandatierte Institutionen wie CNRS, nationale Open-Science-Fonds oder Wissenschaftsministerien – fungieren als Partner und sagen KOALA feste Finanzbeiträge zu, die stellvertretend für eine angemessene Beteiligung

²⁸ Schenke: Das Diamond-OA-Modell KOALA aus erwerbungsbibliothekarischer Sicht, S. 8.

²⁹ Taşkın: National overviews on sustaining institutional publishing, S. 67-68.

³⁰ Wichtig ist die in den USA mit Unterstützung der Gates-Stiftung beginnende Diamond-OA-Landscaping-Studie: Mapping Diamond Open Access Journals. A Nationwide Study of the U.S. Scholarly Publishing Landscape, 4.2.2026, <<https://lyrasis.org/mapping-diamond-open-access-journals/>>.

des jeweiligen Staates stehen und deutlich über Einzelbeiträge hinausgehen. Mit festen Beiträgen von beispielsweise je 10-20 % aus mehreren Ländern verringert sich der über sonstige konsortiale Beteiligungen einzuwerbende Restbetrag entsprechend.

Von Vorteil ist, dass das Modell es potentiell ermöglicht, bereits in der Planungsphase größere und teurere Publikationsangebote zu kalkulieren, bei denen eine überwiegend deutsche Beteiligung zur Deckung der Kosten nicht ausreichen würde. Die Beteiligung bekannter und zentraler internationaler Organisationen stärkt zudem die Reputation von KOALA weiter und erhöht die Sichtbarkeit im internationalen Open-Access-Umfeld.

Zu bedenken ist, dass die Abstimmung im Vorfeld komplex und ressourcenintensiv sein wird. Feste Finanzierungspartner bringen legitime Erwartungen an die inhaltliche Zusammenstellung der KOALA-Pakete mit, was den koordinativen und redaktionellen Aufwand auf Seiten der Konsortialstelle erheblich erhöhen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass solche Zusagen schwer zu verstetigen sind: Institutionelle Prioritäten und Budgetsituationen können sich ändern, sodass eine verlässliche Wiederholung nicht vorausgesetzt werden kann. Während das prinzipiell für jede Finanzierungsform gilt, ist dies im Fall dieser in der Anbahnung aufwändigen Variante besonders herausfordernd und bei Planungen zu berücksichtigen.

B. Eigenständige nationale Verwaltung durch Partnereinrichtungen

Modell B zufolge übernimmt eine internationale Partnereinrichtung eigenständig die Bewertung, Bewerbung und Abrechnung von KOALA-Angeboten im eigenen Land. Die eingeworbenen Mittel werden – gegebenenfalls nach Abzug einer vereinbarten Vergütung für den geleisteten Aufwand – an die TIB weitergeleitet. Eine Vorlage für dieses Modell liegt aus dem Projekt vor.³¹ Grundlage des Modells ist die Erkenntnis, dass sich Marktstrukturen, institutionelle Praktiken, Abläufe und Preiserwartungen zwischen Ländern erheblich unterscheiden und eine effektive Ansprache lokaler Akteure spezifisches Kontextwissen erfordert.

Die Übertragung von Bewerbung und Verwaltung auf einen lokal versierten Akteur entlastet die TIB erheblich und erhöht gleichzeitig die Wirksamkeit der Ansprache im Ausland, da ein in diesem Kontext bekannter und erfahrener Partner agiert. Insbesondere bei großen Ländern mit sehr spezifischer Informationsversorgungslandschaft ermöglicht das einen effektiven Zugang.

Allerdings ist dieses Modell nur unter sehr spezifischen Bedingungen sinnvoll: Das Zielland muss groß genug sein, um den Aufbau einer eigenständigen Verwaltungsstruktur zu rechtfertigen, und gleichzeitig so eigenständig in seinen Praktiken und Institutionen, dass eine Lokalisierung KOALAs durch vorhandene, externe Expertise deutliche Vorteile bietet. Der initiale Aufwand für Vertragsgestaltung, Qualitätssicherung und Koordination mit der Partnereinrichtung ist nicht zu unterschätzen.

³¹ Hennig, Fabian: KOALA-AV. Mustervertrag zur Zusammenarbeit von Konsortien. KOALA Diamond Open Access Service Agreement for a National Contact Point, 15.1.2026, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258104>.

C. Institutionelle Beteiligung mit nationaler Refinanzierung

Das Modell C ist abgeleitet von Modell A und B: Internationale zentrale Partnerorganisationen sagen KOALA eine Mindesthöhe an Finanzierung fest zu und sichern diese zunächst aus eigenen Mitteln ab. Parallel bewerben sie KOALA-Angebote aktiv im eigenen Land – bei nationalen Bibliotheken und weiteren Einrichtungen –, um die zugesagte Summe durch deren Beteiligungen ganz oder teilweise zu refinanzieren.

Für die Partnerorganisationen bietet dieses Modell zwei wesentliche Vorteile: Die finanzielle Last wird auf mehreren nationalen Schultern verteilt, und das Engagement lokaler Bibliotheken wird gezielt gefördert. Für KOALA verbindet das Modell die Planungssicherheit fester Zusagen mit einer breiteren internationalen Verankerung.

Da die Ähnlichkeit zu Modell A hoch ist, bleiben auch viele Charakteristika erhalten: Das Potenzial für umfangreichere Angebote ist vorhanden, die Koordinationskomplexität aber ebenfalls hoch. Je nach Arbeitsweise kann die Partnerorganisation als Intermediär zwischen KOALA und den nationalen Bibliotheken sehr eigenständig agieren, oder aber zusätzlichen Koordinationsaufwand erzeugen.

D. Kooperative Bewerbung ohne finanzielle Zusagen

Dieses Modell beschränkt sich auf Informationsweitergabe und kooperative Bewerbung: Internationale Partneereinrichtungen teilen Informationen zu KOALA-Angeboten über eigene Kanäle – etwa Mailinglisten, Veranstaltungen oder andere Medien – ohne weitergehende finanzielle Zusicherungen. Dieses Vorgehen wird bereits praktiziert: 2025 haben verschiedene nationale Konsortien Informationen zu KOALA geteilt, überwiegend über Mailinglisten, seltener über Konsortial-Portale.

Der koordinative Aufwand dabei ist gering. Das Modell eignet sich als niedrigschwelliger Einstieg in eine internationale Zusammenarbeit und kann als Grundlage für weitergehende Kooperationen dienen. Der administrative Aufwand ist allerdings nicht zu unterschätzen, da beispielsweise die finanziellen Beteiligungen der einzelnen Teilnehmer unter Berücksichtigung diverser nationaler Anforderungen durch die TIB selbst einzusammeln sind.

Von Nachteil ist, dass ohne feste Zusagen weder eine verlässliche Abschätzung der erreichbaren Finanzierung möglich noch eine substanzielle Erhöhung der internationalen Beteiligung zu erwarten ist. Größere Angebote, die das deutsche Finanzierungspotenzial übersteigen, sind mit diesem Modell aktuell nicht realisierbar.

Verfolgtes Modell mit Couperin und Lyrasis

Im Projektverlauf wurden Kooperationsverhandlungen mit zwei zentralen internationalen Partnern aufgenommen: Lyrasis in den USA sowie Couperin und Akteuren des französischen Ministeriums für Hochschulwesen, Forschung und Innovation. Frankreich stand dabei besonders im Fokus, da die Auswertung bestehender KOALA-Bündel eine hohe Zahl französischer Affiliationen ergeben hatte.

Mit Couperin, der zentralen französischen Konsortialorganisation, wurde eine formale Verhandlungsgruppe gebildet, die Modalitäten der Beteiligung, finanzieller Abwicklung und Angebotsmöglichkeiten diskutiert. Das Ziel ist die Aufnahme von KOALA-Angeboten in den regulären Konsortial-Katalog, den Couperin den französischen Bibliotheken bereitstellt. Dies entspricht im Wesentlichen Modell D, da zunächst keine festen finanziellen Zusagen verbunden sind. Den Bibliotheken wird Sicherheit in Bezug auf Abläufe und die Seriosität des Angebots geboten. Die einzuwerbenden Mittel bleiben dabei schwer planbar.

Zur weiteren Verbesserung der Einbindung unserer französischen Partner konnte der Kontakt zur Untereinheit für Mathematik des CNRS aufgenommen und eine institutionelle Beteiligung erreicht werden, entsprechend Modell A. Weitere Verhandlungen mit dem Ministerium für Hochschulwesen, Forschung und Raumfahrt, insbesondere mit dem Open Science Committee, konnten begonnen werden. Diese Verhandlungen gestalteten sich unter anderem wegen der unsicheren politischen Situation in Frankreich zögerlich, erscheinen aber vielversprechend. Eine Beteiligung auf Ministeriumsebene entspricht potentiell ebenfalls Modell A und könnte die Planungssicherheit für umfangreichere KOALA-Angebote mit französischer Beteiligung erheblich stärken.

Mit Lyrasis liegt bereits ein einfacher Kooperationsvertrag vor, aber es wird die Umsetzung von Modell B angestrebt: Lyrasis übernimmt eigenständig Bewerbung und Abrechnung von KOALA-Angeboten nach eigenem Preisschema und leitet die Einnahmen abzüglich einer Servicegebühr an die TIB weiter. Die TIB und Lyrasis versuchen gemeinsam, ihren Angeboten mehr Reichweite zu verleihen, und kooperieren partnerschaftlich.

Lessons Learned

Die Bemühungen zur Steigerung der internationalen Beteiligung an KOALA im Rahmen des Projekts KOALA-AV haben eine Reihe wertvoller Erkenntnisse hervorgebracht, die sowohl die praktischen Herausforderungen der internationalen Konsortialarbeit als auch die strukturellen Rahmenbedingungen für Diamond-OA-Finanzierung beleuchten.

Die Identifikation und Ansprache geeigneter Ansprechpartner in den verschiedenen Ländern erwies sich als außerordentlich aufwändig. Anders als im etablierten nationalen Konsortialgeschäft, wo eingespielte Kommunikationswege und bekannte Strukturen existieren, musste im internationalen Kontext zunächst ein Verständnis für die jeweiligen Organisationsformen, Zuständigkeiten und Entscheidungswege entwickelt werden. Die Heterogenität der Strukturen – von zentralisierten Konsortialführern wie FinELib in Finnland über dezentralere Organisationen bis hin zu stark fragmentierten Landschaften wie in den USA – erforderte jeweils individualisierte Herangehensweisen.

Der damit verbundene Personalaufwand für die internationale Ausweitung von KOALA überschreitet die ursprünglichen Erwartungen deutlich. Dies betrifft nicht nur die Kontaktaufnahme und Beziehungspflege, sondern auch die kontinuierliche Kommunikation, die Anpassung von Materialien und Argumentationen an nationale Kontexte, die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen sowie die Koordination unterschiedlicher Zeitpläne und Anforderungen. Die Entwicklung tragfähiger Kooperationsmodelle – wie die konkreten Verhandlungen mit Couperin und CNRS oder die Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit Lyrasis – erfordert intensive Abstimmungsprozesse. Dieser erhebliche Ressourcenbedarf steht in einem Spannungsverhältnis zu den begrenzten Kapazitäten und muss bei der strategischen Planung zukünftiger Internationalisierungsschritte angemessen berücksichtigt werden.

Die Erfahrungen aus KOALA-AV zeigen deutlich, dass der Aufbau tragfähiger internationaler Partnerschaften einen langen Atem erfordert. Zwischen der ersten Kontaktaufnahme und konkreten Beteiligungen liegen regelmäßig Zeiträume, die weit über die üblichen Anbahnungsphasen nationaler Konsortialangebote hinausgehen. Dies liegt zum einen an unterschiedlichen Entscheidungszyklen und Budgetplanungen in den verschiedenen Ländern, zum anderen an der Notwendigkeit, zunächst grundlegendes Vertrauen und Verständnis für das KOALA-Modell aufzubauen. Die erfolgreiche Aufnahme in den festen Katalog der Konsortien in Norwegen und die absehbare Aufnahme in Frankreich belegen, dass nachhaltige Kooperationen möglich sind – sie benötigen jedoch deutlich mehr Vorlaufzeit als ursprünglich antizipiert.

Eine der bedeutsamsten Erkenntnisse aus KOALA-AV betrifft die großen Unterschiede zwischen den nationalen Wissenschaftssystemen. Diese Heterogenität manifestiert sich auf mehreren Ebenen: Die verschiedenen Nationalstaaten befinden sich in sehr unterschiedlichen Stadien auf dem Weg zu einer umfassenden Diamond-OA-Strategie. Während einige Länder, insbesondere in Nordeuropa, bereits etablierte Strukturen und politische Rahmenbedingungen für die Förderung von Diamond OA geschaffen haben, stehen andere noch am Anfang dieser Entwicklung.

Zugleich unterscheiden sich die nationalen Strukturen der Wissenschaftsfinanzierung und -kommunikation fundamental, wie bereits im DIAMAS-Report dokumentiert wurde. Dies betrifft unterschiedliche Rollen und Mandate der Bibliotheken, divergierende Finanzierungsflüsse für Publikationen (institutionell, über Förderer, projektbasiert), verschiedene Grade der Zentralisierung bzw. Dezentralisierung von Entscheidungen sowie unterschiedliche rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen. Das Beispiel Frankreich illustriert die Komplexität dieser Unterschiede besonders deutlich: Selbst bei grundsätzlicher Unterstützung von Diamond OA führen nationale Besonderheiten – wie die projektbasierte Finanzierung über Labore, die zentrale Rolle von Forschungsförderern wie CNRS bei der Übernahme von APC und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Affiliationszuordnung – dazu, dass Bibliotheken nicht die primären Akteure in der Diamond-OA-Finanzierung sind.

Diese strukturelle und entwicklungsbezogene Heterogenität hat weitreichende Implikationen: Ein einheitliches Kooperationsmodell, das für alle Länder gleichermaßen funktioniert, ist nicht realisierbar. Stattdessen müssen flexible, an nationale Besonderheiten angepasste Kooperationsformen entwickelt werden, die eine differenzierte Ansprache verschiedener Stakeholder-Gruppen ermöglichen, was wiederum die Komplexität erhöht.³²

Die angespannte Haushaltssituation vieler wissenschaftlicher Bibliotheken stellt eine erhebliche Hürde für die internationale Ausweitung von KOALA dar. Selbst bei prinzipieller Übereinstimmung mit den Zielen von Diamond OA und Anerkennung der Qualität des KOALA-Modells fehlen vielerorts die finanziellen Spielräume für zusätzliche Engagements – insofern Diamond OA als zusätzliche Ausgabe gesehen wird, die nicht an der Spitze der Erwerbungsprioritäten steht. Diese Situation wird durch die bereits existierenden Verpflichtungen im Rahmen nationaler und internationaler Konsortien sowie die steigenden Kosten traditioneller Publikationsmodelle verschärft. Die Beobachtung von SciPost, dass von mehr als 1200 profitierenden Organisationen nur 135 finanziell beitragen, spiegelt sich auch in den KOALA-Erfahrungen wider und unterstreicht die grundsätzliche Problematik der Finanzierung von Diamond OA als öffentliches Gut.

³² Im Rahmen des Projekts wurde ein Modell mit einer Vertragsvorlage abgedeckt: Hennig: KOALA-AV. Mustervertrag zur Zusammenarbeit von Konsortien.

Fazit

Die Finanzierung von Diamond Open Access stößt auf nationaler Ebene an systemische Grenzen. Angesichts der globalen Reichweite wissenschaftlicher Kommunikation ist internationale Kooperation kein Zusatz, sondern Bedingung eines tragfähigen Modells. Trotz aller genannten Herausforderungen zeigt sich durchgehend ein genuines und belastbares Interesse an Diamond OA und an kooperativen Finanzierungsmodellen wie KOALA. Diese positive Grundhaltung schafft eine solide Grundlage für weitere Internationalisierungsschritte und bestätigt, dass KOALA mit seinem Ansatz einen Bedarf adressiert, der international Resonanz findet. Die Herausforderung besteht darin, dieses prinzipielle Interesse in konkrete, nachhaltige Finanzierungsbeiträge zu überführen – ein Prozess, der Zeit, Ressourcen und Anpassungsfähigkeit erfordert, aber durchaus realisierbar erscheint.

Die aus KOALA-AV gewonnenen Erkenntnisse unterstreichen, dass die Internationalisierung von Diamond-OA-Finanzierung ein komplexes, langfristiges Unterfangen ist, das sich kurzfristigen Ansätzen entzieht. Die entwickelten Kooperationsmodelle – von festen Finanzierungszusagen über koordinierte Bewerbung bis hin zu eigenständiger nationaler Verwaltung – bieten verschiedene Ansätze, um den unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten gerecht zu werden. Der Erfolg hängt davon ab, ob es gelingt, flexible Strukturen zu schaffen, die einerseits die notwendige Planungssicherheit für KOALA-Angebote bieten, andererseits aber die nationalen Besonderheiten respektieren und produktiv nutzen. Die positive Resonanz und die ersten erfolgreichen Kooperationen bestätigen, dass dieser Weg nicht nur gangbar, sondern vielversprechend ist.

Literatur

Bosman, Jeroen et al.: OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings, 2025, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>>.

Caux, Jean-Sébastien: Diamond sustainability requires sustenance, 7.10.2024, <<https://scipost.org/blog/post/2024-10-07/diamond-sustainability-requires-sustenance>>.

Council of the European Union: Council conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing, 23.05.2023, <<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf>>.

Dellmann, Sarah et al.: Facetten eines Missverständnisses. Ein Debattenbeitrag zum Begriff „Diamond Open Access“, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 9,3 (2022), S. 1–12, DOI: <<https://doi.org/10.5282/o-bib/5849>>.

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu EU-Ratsschlussfolgerungen zum "High-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing", 2023, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8224868>>.

EDCH Quality Alignment Task Force. DOAS: Der Diamond Open Access Standard, 12.1.2026, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.18335454>>.

Hennig, Fabian: KOALA-AV. Mustervertrag zur Zusammenarbeit von Konsortien. KOALA Diamond Open Access Service Agreement for a National Contact Point, 15.1.2026, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.18258104>>.

Schenke, Julian et al.: Das Diamond-OA-Modell KOALA aus erwerbungsbibliothekarischer Sicht. Ein Auswertungsbericht. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,2 (2025), S. 1–16. DOI: <<https://doi.org/10.5282/o-bib/6162>>.

Legge, Malavika., et al.: Embracing the Complexity of '100% OA': From Percentage to Participation, 3.11.2025, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.17348123>>.

Mittermaier, Bernhard et al.: Entwicklung eines Klassifikationsschemas (Banding) für die Informationsbeschaffung für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland. Kurzfassung der Ergebnisse eines DFG-geförderten Projekts, 2017, <<http://hdl.handle.net/2128/15582>>.

Sabel, Bernhard, Larhammar, Dan: Reformation of Science Publishing. The Stockholm Declaration. Royal Society Open Science, 12 11, 2025, <<https://doi.org/10.1098/rsos.251805>>.

Sanderson, Dean, Girard, Sarah: “Evolving Our Open Access Strategy: AIP Publishing Concludes the Subscribe to Open Pilot“, 29.10.2025, <<https://web.archive.org/web/20251114145601/https://publishing.aip.org/about/news/evolving-our-open-access-strategy-aip-publishing-concludes-the-subscribe-to-open-pilot/>>.

Strategie der Allianz für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publikationswesens 2026-2030, 2025, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15853225>>.

Taşkın, Zehra. et al.:D5.2 National overviews on sustaining institutional publishing in Europe, 4.6.2024, DOI: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.13683953>>.

Tautz, Diethard, et al.: Ein neues Verfahren zur direkten Finanzierung und Evaluation wissenschaftlicher Zeitschriften. Diskussion Nr. 38, Halle (Saale): Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 2025, DOI: <https://doi.org/10.26164/leopoldina_03_01261>.

Trueblood, Jennifer S. et al.: The Misalignment of Incentives in Academic Publishing and Implications for Journal Reform, Proceedings of the National Academy of Sciences, 122 5, 2025, DOI: <<https://doi.org/10.1073/pnas.2401231121>>.